

PROTOCOLO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA

As atividades assistenciais dispostas no presente protocolo seguem a ordem em que as ações devem ser executadas para a correta condução do procedimento de punção, manutenção e remoção do cateter arterial para pacientes adultos.

OBJETIVO Estabelecer cuidados na passagem, manutenção e retirada da PAI.

INDICAÇÕES

- Mensuração acurada e frequente da Pressão Arterial (PA).
- Monitorização hemodinâmica contínua.
- Coleta frequente de sangue arterial (mais que 3 vezes ao dia).
- Uso de drogas vasoativas/inotrópicos.
- Emergências hipertensivas.
- Cirurgias de grande porte.
- Choques: séptico; anafilático; hemorrágico; neurogênico e cardiogênico.
- Hipotensão severa (1).

CONTRA-INDICAÇÕES

Relativas:

- Coagulopatias.
- Aterosclerose.
- Distorção anatômica do sítio.
- Edema no local de punção.

Absolutas:

- Ausência de pulso arterial palpável no sítio de punção.
- Insuficiente circulação colateral - Teste de Allen insatisfatório.
- Doença Arterial Grave com circulação comprometida.
- Síndrome de Raynaud ativo.
- Doença arterial inflamatória grave - Doença de Burger.
- Queimadura grave no local da punção.
- Infecção ativa no local da punção (1-2).

FUNÇÕES

Médico: prescrição, passagem da PAI e registro no prontuário.

Enfermeiro: passagem da PAI, medida, monitorização do dispositivo, acompanhamento e registro no prontuário.

Técnico de enfermagem: preparar o material, auxiliar no procedimento; registrar os sinais vitais do paciente: pressão arterial; frequência cardíaca; frequência respiratória e SatO2 (saturação de oxigênio) (3).

LOCAL DE PUNÇÃO

- 1º: Radial.
- 2º: Femoral (1-2).

Técnico de Enfermagem, preparar o material:

Mobiliário e apoio:

Mesa auxiliar;

Bandeja para acesso venoso profundo ou bandeja de pequena cirurgia;

Biombo (4).

Equipamentos de proteção individual:

Máscara de procedimento;

Luvas de procedimento;

Luvas estéreis;

Gorro;

Óculos;

Avental estéril (4).

Equipamentos e kits:

Kit do transdutor de Pressão Arterial Invasiva;

Bolsa pressurizadora (dome de ar);

Frasco com solução heparinizada de 500 ml;

Monitor multiparamétrico;

Suporte para solução e transdutor;

Kit de monitorização arterial (cateter 20–22G);

Cateter arterial tipo over-the-needle (abocath 20);

Punção arterial (agulha e fio guia, se tipo Seldinger);

Ultrassom Doppler (manter próximo ao membro a ser puncionado);

Régua niveladora (4).

Materiais de assepsia e fixação:

Campo estéril;

Clorexidine alcoólica 0,5%-2%;

2 escovas estéreis de clorexidine degermante 2%;

2 pacotes de gazes estéreis;

Torniquete;

Fita de fixação;

Gaze estéril;

Esparadrapo;

Curativo oclusivo transparente impermeável (Tegaderm);

Bisturi nº 11 (se necessário) (4).

MATERIAL

Passo a passo para montagem:

Higienizar as mãos e se paramentar;
Abrir kit do transdutor e sistema de flush;
Manter campo estéril durante toda a montagem;
Preparar frasco de solução heparinizada:
Utilizar Soro Fisiológico 0,9% (500 ml) + heparina (1 ml);
Conectar a solução ao sistema;
Encher o sistema (prime) completamente;
Remover bolhas de ar;
Verificar dome e toda a linha de flush;
Manter sistema fechado (5).

Posicionar o sistema:

Pressurizar a bolsa a aproximadamente 300 mmHg;
Ajustar fluxo contínuo de flush: 3 mL/h (mantém permeabilidade e previne trombose).
Posicionar no suporte de soro, mantendo altura adequada;
Conectar cabo de pressão ao módulo do monitor;
Conectar ao monitor do paciente;
Zerar o sistema: Linha axilar média no 4º espaço intercostal;
Ativar alarmes;
Conferir forma de onda arterial e presença de incisura dicrótica;
O sistema pode permanecer conectado ao transdutor antes da punção, mas só deve ser conectado ao cateter após punção bem-sucedida (5).

Preparação do paciente:

Conferir a correta identificação do paciente;
Explicar o procedimento e obter consentimento;
Avaliar histórico de doença arterial, cirurgia prévia, anticoagulação e alergias;
Posicionar o paciente de forma confortável, com o membro acessível e estabilizado;
Para punção radial, realizar teste de Allen modificado para verificar circulação colateral;
Realizar antisepsia com clorexidina alcoólica 0,5–2%;
Deixar secar naturalmente (5).

Técnica de punção - Over-the-Needle (tipo Abocath):

Posicionar membro em leve hiperextensão;
Palpar artéria e definir ponto de punção;
Reforçar antisepsia;
Inserir cateter em ângulo de 30–45°;
Observar retorno pulsátil (vermelho vivo);
Avançar cateter sobre a agulha;
Retirar agulha mantendo cateter na artéria;
Conectar imediatamente ao sistema de PAI previamente preparado.

Técnica de punção - Seldinger:

Inserir agulha com fio guia;
Confirmar retorno pulsátil;
Avançar fio guia cuidadosamente;
Retirar agulha;
Avançar cateter sobre o fio guia;
Remover fio guia;
Conectar ao sistema de PAI previamente preparado (5).

Fixação:

Fixar com fio de sutura, fita hipoalergênica ou filme transparente (mais indicado).
Obs: usar fio de sutura somente em pacientes muito agitados (5).

PROCEDIMENTO

CURATIVO

- Fixar o cateter com dispositivo de fixação e fita adesiva;
- Cobrir com curativo oclusivo transparente impermeável;
- Troca do curativo convencional a cada 24 horas, ou a cada 5 dias com filme transparente ou conforme o fabricante.
- Trocar curativo quando estiver úmido, sujo ou frouxo (6).

Manter irrigação contínua do sistema de PAI com solução salina (500 ml) SF 0,9% e trocar a cada 24 horas;

Manter linha de flush conectada e com pressão adequada (≈ 3 mL/h);

Nivelar o transdutor ao plano do átrio direito (linha média axilar);

Zerar o transdutor para calibragem;

Verificar forma de onda arterial, presença de dicrota e consistência da pressão;

Manter a bolsa pressurizadora com 300 mmHg;

Realizar a troca do equipo e transdutor a cada 96 horas;

O cateter de PAI deve permanecer no máximo 5 dias;

MANUTENÇÃO

Manter o cateter permeável e verificar coágulos no sistema;

Avaliar a curva da PAI constantemente;

Verificar a perfusão periférica do membro punccionado;

Realizar flush com soro fisiológico e zerar PAI a cada 6 horas;

Coletar exames da PAI (fechar o sistema e zerar após coleta);

Realizar flush do sistema após coletas arteriais;

Atentar para sinais infecção do sítio punção;

Higienizar as mãos antes e após a manipulação;

Observar pulsos distais e perfusão do membro a cada turno;

Registrar no prontuário: local, calibre do cateter, número de tentativas, teste de Allen, zero e nivelamento, forma de onda e complicações.

Assegurar fixação do membro, prevenindo retirada acidental do cateter (7).

RETIRADA

Materiais necessários:

EPIs (luvas de procedimento ou estéreis, máscara, óculos se necessário);
Fita hipoalergênica;
02 pacotes de gazes estéreis;
Pinças estéreis (ou uso de luvas estéreis);
Clorexidina alcoólica 0,5%;
Curativo oclusivo compressivo (8).

Preparação:

Higienizar as mãos;
Paramentar-se com EPIs;
Posicionar o paciente confortavelmente, mantendo o membro acessível;
Fechar o sistema de flush;
Desconectar o cabo do monitor (8).

Avaliação do sítio:

Remover cuidadosamente o curativo anterior;
Realizar antisepsia com: 01 pacote de gazes estéreis e Clorexidina alcoólica 0,5%;
Observar e registrar presença de: Hiperemia, Edema, Dor, Secreção, Sinais flogísticos locais e Alterações na pele circundante (8).

Retirada do cateter:

Ocluir o local com gaze estéril;
Retirar o cateter delicadamente e de forma contínua, sem tracionar bruscamente;
Imediatamente após retirada;
Aplicar pressão manual firme sobre o local e manter compressão por no mínimo 5 minutos, ou por mais tempo caso persista sangramento;
Em pacientes anticoagulados, pode ser necessário maior tempo de compressão (8).

Curativo final:

Após cessar o sangramento: realizar curativo oclusivo e compressivo;
Manter curativo por aproximadamente 24 horas;
Orientar paciente a evitar esforços com o membro nas primeiras horas (9).

Finalização:

Descartar materiais conforme protocolo.
Retirar EPIs.
Higienizar as mãos.
Registrar detalhadamente em prontuário: Data e horário, Aspecto do sítio, Integridade do cateter, Tempo de compressão, Condições do paciente e Presença ou ausência de intercorrência (9).

Observações importantes:

Avaliar perfusão distal após retirada.
Monitorar sinais de hematoma.
Comunicar intercorrências imediatamente.
Nunca retirar sem material para compressão disponível (9).

Teste de allen:

Solicitar que o paciente feche a mão repetidamente (ou manter fechada por alguns segundos).
Comprimir simultaneamente as artérias radial e ulnar.
Pedir ao paciente que abra a mão — a palma ficará pálida.
Liberar a compressão da artéria ulnar, mantendo a radial comprimida.
Observar o tempo de retorno da coloração normal da palma (10).

✅ NORMAL (TESTE POSITIVO PARA CIRCULAÇÃO COLATERAL ADEQUADA):

RETORNO DA COLORAÇÃO EM ATÉ 5-10 SEGUNDOS → CIRCULAÇÃO ULNAR SATISFATÓRIA.

⚠️ ALTERADO:

RETORNO LENTO (>10-15 SEGUNDOS) OU AUSÊNCIA DE REPERFUSÃO → RISCO AUMENTADO DE ISQUEMIA SE A RADIAL FOR CANULADA.

Teste de Allen

REFERÊNCIAS

- 1 - PIERRE L, PASRIJA D, KEENAGHAN M. ARTERIAL LINES [INTERNET]. IN: STATPEARLS [INTERNET]. TREASURE ISLAND (FL): STATPEARLS PUBLISHING; 2022 [CITED 2023 OCT 4]. AVAILABLE FROM: [HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/BOOKS/NBK499989/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499989/)
- 2 - SAUGEL B, KOUZ K, MEIDERT AS, SCHMID RM, HUBER W. INVASIVE ARTERIAL BLOOD PRESSURE MONITORING IN THE PERIOPERATIVE AND INTENSIVE CARE SETTING. *INTENSIVE CARE MED*. 2021;47(3):303-315. DOI:10.1007/S00134-020-06266-5.
- 3 - DE CARVALHO OC, PINHEIRO FA. MONITORIZAÇÃO INVASIVA DA PRESSÃO ARTERIAL: COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO. *BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT*. 2022;8(7):51445–51460. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://OJS.BRAZILIANJOURNALS.COM.BR/OJS/INDEX.PHP/BRJD/ARTICLE/VIEW/50301](https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/50301)
- 4 - GOVENDER I, OKONTA HI, ADELEKE O, OKEKE S. A GUIDE FOR ARTERIAL LINE INSERTION FOR THE SOUTH AFRICAN PRIMARY CARE PRACTITIONER. *S AFR FAM PRACT*. 2025;67(1):A5976. DOI:10.4102/SAFP.V67I1.5976.
- 5 - ARMSTRONG C, BUTSON B, KWA P. ARTERIAL LINE INSERTION. *EMERG MED AUSTRALAS*. 2023;35(1):142–147. DOI:10.1111/1742-6723.14148.
- 6 - SCHULTS JA, REYNOLDS H, RICKARD CM, CULWICK MD, MIHALA G, ALEXANDROU E, ULLMAN AJ. DRESSINGS AND SECUREMENT DEVICES TO PREVENT COMPLICATIONS FOR PERIPHERAL ARTERIAL CATHETERS. *COCHRANE DATABASE SYST REV*. 2024;ISSUE 5:CD013023. DOI:10.1002/14651858.CD013023.PUB2.
- 7 - HESSEL EA 2ND, AARONSON KD, LIU X, ET AL. SOURCES OF ERROR IN ARTERIAL CATHETER MONITORING. *J CLIN MONIT COMPUT*. 2022;36(6):1265–1276. DOI:10.1007/S10877-021-00766-9.
- 8 - SOUZA WM, CYPRIANO VHB, SOUSA RA, ET AL. FACTORS RELATED TO COMPLICATIONS OF THE INVASIVE BLOOD PRESSURE SYSTEM AMONG ADULT AND ELDERLY PATIENTS: A PROSPECTIVE STUDY. *REV LATINO-AM ENFERMAGEM*. 2025;33:E4443.
- 9 - SINGLA D, MANGLA M, AGARWAL A, KUMARI R. COMPARATIVE EVALUATION OF THREE DIFFERENT TECHNIQUES OF RADIAL ARTERY CANNULATION: A PROSPECTIVE RANDOMISED STUDY. *CUREUS*. 2024;16(1):E52326. [HTTPS://DOI.ORG/10.7759/CUREUS.52326](https://doi.org/10.7759/CUREUS.52326)
- 10 - OLIVEIRA LG DE, FREITAS ARR DE, FARIAS WS DE, NASCIMENTO FS DO, VELOSO AON DO N, AZEVEDO TLS, ET AL. A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DO TESTE DE ALLEN NA PUNÇÃO PARA COLETA DE GASOMETRIA ARTERIAL E INTRODUÇÃO DE CATETER INTRA-ARTERIAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. *REVISTA ACADÊMICA ONLINE*. 2025;11(58):E1578. DOI:10.36238/2359-5787.2025.V11N58.1578.